

İNTERNET İLETİŞİMİNİN BİR YANSIMASI OLARAK ORTAYA ÇIKAN EVLİLİK SİTELERİ ve EVLİLİK SİTESİ KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA¹

Saibe Pala*

Mete Kazaz**

Özet

Çağın en vazgeçilmez araçlarından biri de internettir. Zaman içerisinde kullanımı artarak devam eden internet, pek çok alışkanlığı değiştirdiği gibi, insanlar arasındaki iletişimin başlaması ve devam etmesi noktasında da önemli rol oynamaktadır. Eğitimden sanata, ticarete, politikaya pek çok alanda etkisini gördüğümüz internet, sosyalleşme kavramını da çevrimiçi ortamlara taşımış, sanal sosyalleşme kavramını yaratmıştır. Aracilandırılmış iletişimin rol oynadığı bu siteler üzerinden bireyler sanal bir ortamda bir araya getirilmekte ve sosyalleşmektedir. Yüz yüze iletişimin giderek çevrimiçi ortamlara taşınması, zaman ve sosyal ortam eksikliği yaşayan bireyler için bir alternatif oluştursa da artık duyguların da kablolar üzerinden yaşandığı bir çağı beraberinde getirmiştir. Teknoloji ile birlikte toplumlar ve kültürler de beraberinde değişmektedir. Sanal ortamda yaratılan toplumsal yapı, kullanıcıların katkılarıyla sürekli yeniden inşa edilmektedir. İnternet ile yaratılan yeni dünyada, toplumların hemen hemen her kesimi değişimin bir parçası haline gelmiştir. Teknoloji aracılığı ile yaratılan bu değişimin bir sonucu olarak evlilik sitelerinin ortaya çıkması, iletişimin ve ilişkilerin çevrimiçi ortamlarda gerçekleştiği bir dönemde, bireylerin neden bu sitelere yöneldiği, bu sitelere karşı nasıl bir tutum geliştirdiği ve bu sitelerden beklentisi bu noktada araştırmaya değer görülmüştür. 1179 evlilik sitesi kullanıcıları ile gerçekleştirilen alan araştırması sonucuna göre, evlilik sitesi kullanıcılarının temel motivasyonu; sadakat arayışı ve daha mutlu olacağını düşünmeleri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnternet İletişimi, Sanal Sosyalleşme, Toplumsal Değişim, Evlilik Siteleri, Kullanım Motivasyonları.

¹Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında tamamlanan “Evlilik Sitesi Kullanıcılarının Karakteristikleri ve Kullanım Motivasyonları” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

*Sorumlu Yazar: Öğr. Gör. İskenderun Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü. saibe.pala@iste.edu.tr. ORCID ID: 0000-0002-2023-7313

**Yazar: Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. mkazaz@selcuk.edu.tr. ORCID ID: 0000-0002-0367-1091

Geliş Tarihi: 12.01.2023 Kabul Tarihi: 15.02.2023 Yayın Tarihi: 28.02.2023

Atf Bilgisi / Reference Information

Pala, S., Kazaz, M. (2023). İnternet İletişiminin Bir Yansıması Olarak Ortaya Çıkan Evlilik Siteleri ve Evlilik Sitesi Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Medya Akademisi Dergisi. Cilt: 3 Sayı:5, s. 420-443. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7650975>

Finansal destek var mı? Varsa, finansal destek kaynağını belirtiniz. (Cevaplanması zorunludur): **Hayır**
Çıkar çatışması var mı? Varsa belirtiniz. (Cevaplanması zorunludur): **Yok**
Teşekkür açıklaması var mı? Varsa belirtiniz. (Cevaplanması zorunludur): **Yok**

A RESEARCH ON MARRIAGE SITES AND MARRIAGE SITE USERS THAT EMERGED AS A REFLECTION OF INTERNET COMMUNICATION

Saibe Pala*

Metek Kazaz**

Abstract

One of the most indispensable tools of the age is the internet. The internet, the use of which continues to increase over time, has changed many habits, and also plays an important role in the deciphering and continuation of communication between people. The internet, which we have seen its impact in many areas from education to art, trade and politics, has also carried the concept of socialization to online environments and created the concept of virtual socialization. Through these sites, where mediated communication plays a role, individuals are brought together and socialized in a virtual environment. Although the increasingly transfer of face-to-face communication to online environments creates an alternative for individuals experiencing a lack of time and social environment, it has now brought about an era in which emotions are also experienced over cables. Along with technology, societies and cultures are changing with it. The social structure created in the virtual environment is constantly being rebuilt with the contributions of users. In the new world created by the internet, almost every segment of society has become a part of the change. As a result of this change created through technology, the emergence of marriage sites, why individuals turn to these sites, how they develop an attitude towards these sites and their expectations from these sites at a time when communication and relationships take place online, have been considered worthy of research at this point. According to the results of the field research conducted with 1179 marriage site users, the main motivation of marriage site users is the search for loyalty and thinking that they will be happier.

Keywords: *Internet Communication, Virtual Socialization, Social Change, Marriage Sites, Motivations for Use.*

*Corresponding Author: Instructor. İskenderun University, Iskenderun Vocational School of Higher Education Press and Publishing Department. saibe.pala@iste.edu.tr. ORCID ID: 0000-0002-2023-7313

**Author: Assoc. Prof. Dr. Selçuk University, Faculty of Communication Department of Radio, Television and Cinema. mkazaz@selcuk.edu.tr. ORCID ID: 0000-0002-0367-1091

Received Date: 12.01.2023 Accepted Date: 15.02.2023 Published Date: 28.02.2023

Is there financial support? Indicate the source of financial support, if any. (Must be answered): No

Is there a conflict of interest? If so, please specify. (Must be answered): No

Is there a thank you explanation? If so, please specify. (Must be answered): No

GİRİŞ

İletişim bir anlam yaratma faaliyetidir. Bireyler hem kendi varlığını hem de toplumsal hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanması için yer ve zaman koşullarına bağlı olarak ya doğada hazır bulduğu yüz yüze iletişimi ya da kendi yarattığı teknoloji ile aracılendirilmiş iletişimi tercih etmektedir (Yaylagül, 2013, s.13-14). Bu süreçte her birey, kendine ait anlam dünyasını yeniden inşa ederken bu anlamlar aracılığı ile etkileşime girmektedir (Gökçe, 2006, s. 125).

İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler, bireye topluma ve kültüre etki ederek, onların dünyasını yeniden şekillendirmektedir. Toplumsal etkileşimin sağlanması düşüncesini temel alan bu gelişmeler, bireylerin yaşamlarında zaman ve mekân tasarrufu sağlamakta; ancak hızlı iletişim kurmalarını sağlamayı hedeflese de çevrimiçi ortamlara hapsedilmiş bireyler ve özel hayatın kamusal alana taşındığı bir durumu da beraberinde getirmektedir (Kaya, 2011, s. 45-47). İlgi alanlarına göre sosyalleşebildiği alanlara yönelen internet kullanıcıları, bireyin toplumun bir üyesi olarak değerlendirildiği fiziki hayatın sosyal ortamlarından uzaklaşarak, iletişim ve ilişkilerini internet aracılığı ile sanal dünyaya taşımaktadır (Güçdemir, 2010, s.105). Dolayısı ile sanal bir topluluğa katılmak ve paylaşımlarda bulunmak, günlük hayatın bir rutini ve yeni gerçekliği haline gelmiştir (Kılıç, 2012, s.124).

İnternet ile aracılendirilmiş iletişimin bir formu olarak karşımıza çıkan evlilik siteleri de sanal sosyalleşmenin bir biçimi olarak faaliyet göstermektedir. İletişimin küreselleştiği bir noktada, toplumsal bir olgunun çevrimiçi ortamlarda kendine yer etmesi beklense de kısa zamanda büyüyen bir pazara dönüşmesi, siteye üye katılımcı sayısındaki artış dikkat çekmiş ve kullanıcıların siteden beklentilerinin neler olduğu araştırılmaya değer bir konu olarak görülmüştür.

Yukarıda yer verilen bilgiler doğrultusunda “www.pembepanjur.com” evlilik sitesi kullanıcılarının katıldığı 1179 site üyesi kullanıcısının dâhil olduğu bir anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile evlilik sitesine üye olan katılımcıların demografik

özelliklerinin belirlenmesi, evlilik sitelerine karşı tutumu, bu siteden elde etmek istediği doyumun neler olduğu gibi sorulara cevap bulunması amaçlanmıştır.

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

İletişim araçlarında yaşanan gelişmelerle yeni iletişim ortamlarının yaratıldığı, çevrimiçi ortamlarda zamandan ve mekândan bağımsız bir araya gelen yeni toplulukların yarattığı sanal sosyalleşme ve toplumsal değişim konuları bu çalışmanın literatürünü oluşturmaktadır.

Yeni İletişim Ortamları ve Sanal Sosyalleşme

Teknolojinin hayatımızdaki belirleyiciliği üzerinde duran McLuhan'a göre, insan kaderini kendisinden ziyade uzantısı olan teknoloji belirlemektedir. Toplumlar, iletişim içerikleri yerine, iletişimde buldukları araçlar tarafından biçimlendirilmektedir (Kaya, 2011, s. 44). Küresel bir köye dönüşen dünyada, sınırlar ortadan kalktığı, yeni iletişim teknolojileri ile yaratılan sanal dünyada yeni bir kültür, dil ve ahlakın meydana geldiği ve insanların her geçen gün daha fazla bu alanlara yöneldiği görülmektedir (Denizci, 2009, s.48).

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişimler değişimleri de beraberinde getirmiş (Kaya, 2011, s.43), özellikle internetin günlük hayata dâhil olması ile sanal dünyada genel kullanımdan özel kullanıma doğru yön değiştirmiştir. Kullanıcıların, pasif durumdan aktif duruma geçmesiyle iletişim artık çok yönlü gerçekleşmeye başlamış ve etkileşim kavramı ortaya çıkmıştır (Kırık, 2014, s.337).

Sosyal bir varlık olan bireyin, bir gruba dâhil olması ile meydana gelen sosyalleşme, bireyin bulunduğu toplumun normlarını kabul ederek yarattığı anlamlandırma sürecidir (Gökçe, 2001, s.120). Bir öğrenme faaliyeti olarak değerlendirilen sosyalleşmenin, gerçekleşme şekli zaman içerisinde değişmiştir. Teknolojinin dâhil olduğu yeni iletişim şeklinde herhangi bir fiziki mekâna bağlı

olmaksızın gerçekleşen bir etkinliğe dönüşme söz konusudur. Bilişim çağında, toplumsal düzeyde yaşanan bu değişim, sosyalleşme olgusu üzerinde de etkisini göstermiş (Dilmen ve Ögüt, 2010, s.238).

İnternet sayesinde iletişimin yer ve zamandan bağımsız olarak gerçekleştirilebilmesi, etkileşim özelliği, interaktifliği, bilgi arama motivasyonlarına cevap vermesi onu mesaj üreten bir araç olarak tanımlanmasından ziyade toplumsal bir etkileşim aracı olarak değerlendirilmesini sağlamıştır. İnternet sayesinde iletişim de küresel bir boyut kazanmıştır (Timisi, 2003, s.123-124). Yüz yüze gerçekleşen iletişim, internetin kitle iletişim aracına dönüşmesinden sonra, sanal ortamlarda zaman ve mekândan bağımsız gerçekleştirilebilmektedir (Güçdemir, 2010, s.58).

Sanal iletişim ve sosyalleşme ile yeni tüketim ve eğlence ortamlarının yaratılması sonucu, bireylerin iletişim biçimlerinde de değişimler yaşanmış; insanların birbirlerini anlama, dinleme, sorunlarını aktarma ve çözme biçimleri sanal ortamda, olmak istedikleri şekilde yarattıkları yeni kimlikler üzerinden gerçekleşmeye başlamıştır (Güçdemir, 2010, s.105). Yeni zamanların en etkili iletişim araçlarından biri olan internet, yeni sosyal birliklikleri meydana getirerek, toplumların kültürel yaşamları üzerine de etki etmiştir (Tozal, 2013, s.3). Birbirinden farklı ve değişik yaşam koşullarında, zaman ve mekânın sınırlılığından bağımsız olarak bireyler farklı kültürdeki bireylerle yakınlaşmakta, ortak paylaşımlarda bulunmakta ve bu süreç içerisinde kültürel değişimleri de yaşamaktadır (Çakır ve Topçu, 2005, s.76). Kendi toplumuna yabancılaşan bireyler arasında toplumsal ilişkilerin zayıfladığı (Bozkurt, 2003, s.7-8), sosyal hayatın sanal ortama taşınmasıyla sanal sosyalleşmenin daha fazla tercih edilmeye başlandığı görülmektedir (Çakır ve Topçu, 2005, s.92).

Çevrimiçi ortamların tercih edilmesinin sebepleri arasında kullanıcılarına alternatif yeni sosyalleşme alanları sunması gösterilebilmektedir. Bu ortamların en önemli özelliği, katılımcılarına kendi seçtikleri kişiler ve gruplarla sosyalleşebilme fırsatı sunması, ilgi alanlarına göre seçim yaparak iletişimde bulunmalarına olanaklar

tanımasıdır (Kaya, 2011, s. 33). Kendilerini rahat ve özgür ifade etme olanağı, kolay iletişim kurma, yalnızlık duygusundan arınma, toplum baskısından kaçma gibi sebeplerle günlük hayatta dile getiremediği pek çok duygu ve düşünceyi açıklayabilme gibi nedenlerle ilişkilerin sanal ortamlara taşınmaya başladığı görülmektedir (Özdemir, 2006, s.120).

İletişim sürecine etki eden internetin, toplumsal bir varlık olarak insan ilişkileri üzerine de etki ettiği, bununla beraber toplumsal ve kültürel değişimler üzerinde yarattığı etki evlilik siteleri ve evlilik sitesi kullanıcıları üzerinden değerlendirilmiştir.

Toplumsal Değişimlerin Yansıması Olarak Evlilik Siteleri

Toplumsal bir varlık olarak insanın toplumsal ve psikolojik birtakım ihtiyaçları bulunmakta ve bu doğrultuda medyadan veya diğer kaynaklardan ihtiyaçlarını gidermek için beklenti içine girmektedir. Bilinçli ve gönüllü olarak medya içeriklerini arama, bulma ve kullanma kapasiteleri üzerine odaklanan kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına göre (Yaylagül, 2013, s.71-73), bireyler iletişim araçlarını ihtiyaçlarını gidermek için kullanmaktadır. Bireylerin kitle iletişim araçlarını nasıl ve ne amaçla kullandığı sorularına cevap arayan bu yaklaşımda (Özçetin, 2010, s.15), medya davranışlarını yönlendiren motivasyonları anlamak, bu davranışların sonuçlarını veya işlevlerini tanımlanmaktadır (Biçer, 2014, s.59-60).

Kullanıcıyı veya izleyiciyi en fazla dikkate alan bu yaklaşımda toplumsal olarak tanımlanması zorunlu bir izleyici faktörü üzerinde durulmaktadır. Bireylerin kitle iletişim araçlarını kullanması sonucu elde ettiği doyum, psikolojik etkiler olarak değerlendirilmektedir. Dolayısı ile aracın sahip olduğu karakteristik özelliği ve içeriği izler kitlenin doyumunu üzerinde de etkilidir (Koçak ve Terkan, 2010, s.40-41). Buradan hareketle evlilik sitesi kullanıcılarının karakteristiği ve kullanım motivasyonları belirlenirken kullanımlar ve doyumlar yaklaşımından yararlanılmıştır.

Sınırları ortadan kaldıran internet, her alanda yarattığı değişimi kültürel alanlarda da yaratmıştır. Kültürün de küreselleşmesiyle birlikte yeni bireysel ve toplumsal ilişki biçimleri tasarlanarak yaratılan yeni kimlikler ve kültürel formlar ile sürekli büyüyen iletişim ağında yeni tüketim kanalları da inşa etmiştir. Bireylerin duygu, düşünce, tutum ve davranışlarında oluşan değişimler başta aile ve arkadaşlık olmak üzere pek çok sosyal alanda kendini göstermiştir (Tarcan, 2005, s. 2-3). Denilebilir ki internet artık, bir iletişim aracı olmanın çok ötesinde, yeni oluşum ve anlamları ile toplumsal bir mekân olarak değerlendirilmekte ve işlev görmektedir (Güzel, 2006, s.3).

Dünya genelinde kültürlerin bir yansıması olarak çeşitli ritüeller ve törenlerle gerçekleştirilen evlilikler, kurumlaşmış bir yapı ve bir ilişkiler sistemi olarak değerlendirilmektedir (Özgüven, 2000, s.19). Toplum ve teknolojinin iç içe olduğu bir dünyada internetin insan ilişkileri üzerinde de etkili olduğu, bu alana yönelik yapılan çalışmalarda da insanların ortak beğeni ve zevkleri doğrultusunda internetten arkadaş edinmeyi seçtiği ve zaman içinde de bu durumun evlilikle sonuçlandığı görülmüştür (<http://www.ruhikizi.com/>).

İnsanların sosyal ilişki alanlarında yaşadığı değişim evlilik tercihleri üzerinde de gerçekleşmiştir. Yazılı basına verilen evlilik ilanları 2000'lerden sonra televizyon ekranlarına taşınırken, internetle beraber bu durum farklı bir teknolojiye evrilmiş ve evlilik siteleri ortaya çıkmıştır. Üyeler arasındaki iletişimin kurulmasına öncülük eden bu sitelerde çeşitli sosyo-ekonomik ve ilişki testlerinin uygulanması sonucu elde edilen veriler bir algoritma aracılığı ile birbirleriyle eşleşmektedir (Bora, 2013). Ülkenin en doğusundan en batısına kadar pek çok farklı meslek ve iş koluna sahip üyenin internet aracılığı ile tanışıp evlendiği görülmüş, bu potansiyeli değerlendirmek isteyen pek çok girişimci de bir iş koluna dönüşen tanıştırma ve arkadaşlık sitelerini kurmayı tercih etmiştir (Duygulu, 2011). Evlilik sitelerinin varlığı gün geçtikçe artmakta ve bu sektörün de pazar payı giderek büyümektedir (Mengi, 2011).

Eskiden görücü usulü yapılan evlilikler eleştirilirken, artık bireyler ekran karşısında veya bu siteler aracılığı ile evlenme taleplerini dile getirmektedir (Duygulu, 2011). Yalnızlık, çağın sorunu olarak görülmekte, özellikle büyük kentlerde yaşayan modern insan daha fazla internet ortamına sürüklenmektedir. İnternetin bu noktada bir çözüm mü yarattığı yoksa insanları daha fazla mı yalnızlığa ittiği sorusu henüz net bir cevap bulamamıştır. Psikologlar bu durumu, neredeyse minimum düzeyde yüz yüze iletişim kuran, bunun yerine mesajlarla iletişim kuran modern insanın artık ilişkilerini de kablolar üzerinden yaşadığını şeklinde değerlendirmektedir (<http://www.ruhikizi.com/>).

Asosyalleşen, iletişim problemi yaşayan veya hayatın yoğun temposunda vakit bulamayan bireyler tanışmak, sevgili olmak ve evlenebilmek umuduyla bu sitelere üye olmaktadır (Candan, 2011). Popüler hale gelen bu sitelerde öncelik üye olunmasıdır. Üyelik sonrası kullanıcıya sunulan kişilik analiz testleri ile birbirine en uygun adaylar sanal ortamda karşı karşıya getirilmektedir. Kullanıcının tüm kişisel verilerini sunması (daha önceden yapılan evlilik, çocuk, eğitim durumu, yaş, sosyo-ekonomik durum vs) gereklidir. Her sitede yer alan bir uzman kadrosu gerekli analizleri yapar ve üyeler için kimin uygun olacağına karar verir. Üyeye sadece belirlenen gün ve saatte orada olmak kalmaktadır (Mengi, 2011).

YÖNTEM

Çalışmanın yöntem kısmında aşağıda yer verilen bilgiler doğrultusunda, evlilik sitelerine karşı olan tutum ve düşüncelerin belirlenmesi ve bunların demografik özellikleriyle olan ilişkisini ortaya koymak amacıyla evlilik sitesi kullanıcıları ile yapılan alan araştırmasının bulguları yer almaktadır.

Araştırmanın Uygulanması ve Örneklem

Bu çalışmanın araştırma evrenini www.pembepanjur.com sitesi üyeleri oluşturmaktadır. Hem erişilebilir olması hem de evrenin çok büyük olmamasından dolayı örneklemin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın veri ve bilgilerini web

üzerinden uygulanan anket yöntemi oluşturmaktadır. Söz konusu ankete evlilik sitesi kullanıcılarından, 18 yaşından büyük 1179 katılımcı katılmış ve anketi doldurmuştur.

Veri Toplama Araçları

Çalışmada uygulanan anket formu toplamda dokuz bölüm ve 65 sorudan oluşmuştur. Anket formunda yer alan soruların içeriğinde; evlilikte rol oynayan kavramlar ve önem dereceleri, evlenme yöntemleri, evlilikte önem verilen kavramlar ve özellikleri, çevrimiçi ortamlarda flört etme nedenleri, katılımcıların sahip olduğu dünya görüşünün belirlenmesi, evlilik sitelerine yönelmelerine etki eden faktörler, geleneksel evliliklere olan bakış açıları ve evlilik sitelerine yönelik tutumlarını ölçmek için hazırlanmış sorular yer almaktadır. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin de önemli olduğu göz önünde bulundurularak, yaş, cinsiyet, meslek, gelir durumu ve daha önce evlilik yapıp yapmadıklarını belirlemek adına bu değişkenlerden elde edilen bulgulardan yararlanılmıştır.

Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler

Katılımcılardan elde edilen verilerin girişi, SPSS 17.0 adlı program aracılığıyla yapılmış ve araştırma sorularını yanıtlamak ve hipotezleri sınamak için uygun istatistiksel analizler uygulanmıştır. Araştırmada korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır.

Araştırma Soruları

Araştırmada, katılımcılara yöneltilen sorularda, evlilik ve evlilik sitelerine yönelik betimleyici bulgulara yer verilmiş ve aşağıda yer alan araştırma soruları çerçevesinde bulgulara ulaşılmıştır.

Buna göre;

1. Katılımcıların çevrimiçi flörtü tercih etmesinin nedenleri nelerdir?

2. Katılımcıların evlilik siteleri hakkındaki tutumları nasıldır?

3. Katılımcıların evlilik sitelerine karşı olan tutumu onların demografik özelliklerine göre farklılık gösterir mi?

Hipotez 1a: Katılımcıların evlilik siteleri ile ilgili tutumları ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Hipotez 1b: Katılımcıların evlilik sitelerine ile ilgili tutumu onların cinsiyetine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir.

Hipotez 1c: Katılımcıların evlilik siteleri ile ilgili tutumları onların mesleklerine göre anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır.

4. Evlilik sitelerine karşı tutum daha önce evlilik yapıp yapmadıklarına göre farklılık gösteriyor mu?

Hipotez 2: Katılımcıların evlilik siteleri ile ilgili tutumları onların daha önce bir evlilik yapmış olma durumuna göre anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır

BULGULAR ve YORUM

1179 evlilik sitesi kullanıcısının katılımıyla bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Kullanıcılara; evlilikte rol oynayan kavramlar ve önem dereceleri, online flört etmede etkili olan faktörler, katılımcıların dünya görüşleri, evlilik sitelerine yönelme nedenleri, evlilik sitelerine karşı tutumları ve katılımcıların sosyo-demografik niteliklerinin ortaya konması için; yaş, cinsiyet, meslek ve daha önce evlilik yapıp yapmadıklarına dair sorular yer aldığı anket uygulanmıştır. Yapılan ankete göre elde edilen bulgular şu şekilde yer almaktadır.

Ankete katılan 1179 kişinin sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde, %65,6'sını erkeklerden, %34,4 kadınlardan oluşturmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, en

düşük katılımcı yaşı 18 olarak belirlenirken, en yüksek katılımcı yaşının 68 olduğu tespit edilmiştir. Mesleki dağılıma bakıldığında bu soruya %51,3'ü yanıt vermiştir ve bu sonuca göre kullanıcıların %44,9'u özel sektör çalışanıdır. Bunu sırasıyla serbest (%26), kamu (%24,4), sağlık (4,6) ve finans (2,2) sektörü izlemiştir. Ankete katılım sağlayan kullanıcıların %53,3'ü de daha önce hiç evlilik yapmadığını belirtmiştir.

Katılımcıların online flört etmelerindeki temel etken, online flört ile daha mutlu olacakları düşüncesidir. Bunu sırasıyla heyecan, gizemlilik ve utangaçlık duygusu izlemektedir.

Katılımcıların evlilik sitelerine yönelmesinde rol oynayan etmenlere bakıldığında, önceliğin sosyal ortam eksikliğinin oluşturduğu belirlenmiştir. Bunu sırasıyla zaman yoksunluğu, çevre (aile, iş, akraba), yoğun iş temposu ve ekonomik faktörler izlemektedir.

Katılımcıların benimsedikleri dünya görüşünü ortaya koymak amacıyla beş farklı madde likert tipi (1=hiç önemli değil, 5=çok önemli) beşli ölçekli ölçülmüştür. Söz konusu maddelerden elde edilen bulgularına göre, katılımcıların yenilikçi, eşitlikçi ve demokratlık ön plana çıkarken, gelenekçilik ve muhafazakârlık kavramlarının son sıralarda yer aldığı görülmüştür. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun modern düşüncede olduğunu söylemek mümkündür.

	N	En düşük	En Yüksek	Ortalama	S. Sapma
Sadakat	1099	1	5	4,72	,752
Sevgi	1105	1	5	4,59	,795
Cinsellik	1055	1	5	4,27	,913
Aşk	1055	1	5	4,11	1,067
Ekonomi(para)	1039	1	5	3,67	1,164
Valid N (listwise)	987				

Tablo 1: Evlilik İlişkisinde Rol Oynayan Kavramların Önem Derecesine İlişkin Merkezi Eğilim İstatistik Sonuçları

Katılımcıların evlilikte rol oynayan kavramlara yönelik verdiği yanıtların ayrıntıları Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre, katılımcılar evlilikte en önemli kavramın sadakat olduğunu belirtmiş, bunu sırasıyla sevgi, cinsellik, aşk, ekonomi (para) takip etmiştir. Katılımcılar, evlilik sitelerine yönelmelerindeki temel motivasyon sadakat arayışı olmuştur.

	N	En düşük	En yüksek	Ortalama	S. Sapma
Sosyal ortam eksikliği	822	1	5	3,82	1,270
Zaman eksikliği	806	1	5	3,56	1,311
Yoğun iş temposu	809	1	5	3,48	1,271
Çevre(aile, akraba, arkadaş)	813	1	5	3,04	1,477
Ekonomik faktörler	802	1	5	2,95	1,351

Tablo 2: Evlilik Sitelerine Yönelten Faktörlere İlişkin Merkezi Eğilim İstatistikleri

Tablo 2’de katılımcıların evlilik sitelerine yönelten faktörlerin betimleyici bulguları yer almaktadır. Bu faktörler likert tipi (1=hiç önemli değil, 5=çok önemli) beşli ölçekle ölçülmüştür. Katılımcılar, evlilik sitelerine yönelmelerinin en önemli nedeni olarak yeterli sosyal ortamın olmayışı ve zaman eksikliği olarak belirtmişlerdir. Bu faktörleri sırasıyla, yoğun iş temposu, çevre ve ekonomik faktörlerin izlediği görülmüştür. Sosyal ortam ve zaman eksikliği faktörlerinin yüksek çıkması, çevrimiçi ortamların zaman ve mekândan bağımsız rahat iletişim kurmayı kolaylaştırdığı, sanal ortamda sosyalleşme olanağını sunduğu düşüncesini desteklemektedir.

	N	En düşük	En Yüksek	Ortalama	S. Sapma
Evlilik sitelerinin gizlilik politikası ile düşüncelerinizi daha rahat ifade ediyor olmak daha rahat iletişim kurmanızda ne derece etilidir?	628	1	5	3,66	1,271
Karşı tarafın beklentilerini önceden biliyor olmanın daha kolay iletişim kurmayı sağlayacağını düşünüyorum.	554	1	5	3,64	1,130
Evlilik sitelerinin direkt adaya ulaşmaya ulaşma imkânı sunuyor olması cesaretinizi ve inancınızı artırıyor mu?	629	1	5	3,51	1,295
Tanınmış gözlerden uzak bir ilişkiye başlamanın ve sürdürmenin daha kolay olduğunu düşünüyorum.	553	1	5	3,42	1,191
Karşılıklı beklentilerin aynı olduğunu biliyor olmak evlilik sitelerine olan güveninizi artırıyor mu?	632	1	5	3,36	1,245
Bir insanın kendisinden önce fikirlerini tanıyabilmek için evlilik sitelerinin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum.	552	1	5	3,32	1,169
Uzman desteği (psikolog, psikiyatr, evlilik danışmanı, astrolog...) ile birlikte hizmet veriyor olması bu siteleri sizin için daha güvenilir kılıyor mu?	632	1	5	3,25	1,326
Evlilik sitesine üye olduğumda karşı tarafı tanıma sürem hızlanacağı için daha kısa sürede birinin hayatımda olacağını düşünüyorum.	553	1	5	3,24	1,193
Evlilik siteleri aracılığı ile kişilerarası iletişimde önyargıların kırılabileceğini düşünüyorum.	552	1	5	3,22	1,189
Evlilik siteleri sorunsuz bir evliliğin oluşturulmasında ne derece önem arz eder?	627	1	5	3,18	1,235
Aile hayatınızın başlangıcı için evlilik sitelerinin faaliyetleri sizin için önemli midir?	639	1	5	3,12	1,256
Kısa sürede uygun bir evlilik yapma noktasında evlilik sitelerinin hızlı ve olumlu bir sonuç vereceğini düşünüyorum.	551	1	5	3,08	1,292

Evlilik sitelerine yönelmenizde toplumsal statünüzün önem derecesi nedir?	638	1	5	3,03	1,390
Evlilik sitelerinin evliliğe bakışımı geleneksel evliliklere göre daha gerçekçi buluyor musunuz?	632	1	5	2,97	1,264
Evlilik sitelerinde kişiler arası iletişimin yüz yüze iletişime göre daha sağlıklı sonuçlar vereceğini düşünüyorum.	552	1	5	2,90	1,312
Kendinizi toplumdaki soyutlanmış hissettiğiniz için evlilik sitesine üye olma fikri çok cazip geldi mi?	631	1	5	2,83	1,474
Evlilik sitesi aracılığı ile evlendiğinizi çevrenizden saklama gereği duyar mısınız?	628	1	5	2,79	1,464
Evlilik sitelerine yönelmenizde toplumun değer yargıları sizin için ne derece etkili oldu?	634	1	5	2,77	1,384
Evlilik sitelerinin faaliyetleri beklentilerinizi karşılamaz ise evliliğe karşı bakış açınız değişir mi?	636	1	5	2,50	1,381

Tablo 3: Evlilik Siteleri ile İlgili Tutuma İlişkin Merkezi Eğilim İstatistikleri

Katılımcıların evlilik sitelerine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla kullanıcılara yöneltilen sorulara ve elde edilen yanıtlardan betimleyici bulgulara ulaşılmıştır. Katılımcıların verdiği yanıtlardan en yüksek orana sahip olan rahat iletişim kurduklarına dair maddedir. Özellikle evlilik sitelerinde gizlilik politikalarının yer alması katılımcıların daha rahat iletişim kurduklarını göstermektedir. Buna ek olarak karşı tarafın düşüncelerini önceden biliyor olmanın da iletişim kurmayı kolaylaştırdığı ve karşılıklı olarak aynı beklentide olmanın ilişkiye başlama ve yürütmeyi kolaylaştıran bir faktör olarak belirtilmiştir. Kullanıcıların evlilik sitelerine yönelik tutum düzeyleri likert tipi beşli ölçekle ölçülmüş ve tutum düzeyleri orta seviyede bulunmuştur.

Yaş			
	N	r	Sig.
Evlilik Siteleri ile İlgili Tutum	564	.020	.635

Tablo 4: Evlilik Siteleri ile İlgili Tutum ve Yaş Korelasyon Analizi Sonuçları

Katılımcıların evlilik siteleri ile ilgili tutumu ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu öngören hipotezi sınamak amacıyla Pearson Correlation analizi uygulanarak veriler elde edilmiştir. Tablo 4’te ayrıntıları yer alan bulgulara göre, katılımcıların evlilik siteleri ile ilgili tutumları ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Bu sebeple hipotez 1c (katılımcıların evlilik siteleri ile ilgili tutumları onların mesleklerine göre anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır) reddedilmiştir.

	Cinsiyet	N	Ortalama	T testi	Sig.
Evlilik Siteleri ile ilgili tutum	Kadın	200	3.17	.024	.980
	Erkek	373	3.17		

Tablo 5: Evlilik Siteleri ile İlgili Tutum ve Cinsiyet Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları

Katılımcıların evlilik sitelerine yönelik tutumunun cinsiyete bağlı olarak anlamlı biçimde farklılık göstereceğini öngören hipotezi sınamak amacıyla bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Tablo 5’te yer alan analiz sonuçlarına göre, katılımcıların evlilik siteleri ile cinsiyetleri arasında herhangi bir anlamlı ilişki bulunmadığından hipotez 1b (katılımcıların evlilik sitelerine ile ilgili tutumu onların cinsiyetine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir) reddedilmiştir.

	Meslek	N	Ortalama	F testi	Sig.
Evlilik Siteleri ile İlgili Tutum	Kamu	127	3.06	3.308	.011
	Finans	13	2.80		
	Sağlık	27	3.01		

	Serbest Meslek	143	3.33		
	Özel Sektör	262	3.16		

Tablo 6: Evlilik Siteleri ile İlgili Tutum ve Meslek Türü ANOVA Sonuçları

Katılımcıların evlilik siteleri ile ilgili tutumları ile meslekleri arasındaki ilişkinin anlamlı bir biçimde farklılaşacağını öngören hipotezi sınamak amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tablo 6’da yer alan analiz sonuçlarına göre, katılımcıların evlilik siteleri ile ilgili tutumları onların meslek türlerine göre anlamlı bir biçimde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buradan hareketle hipotez 1c (katılımcıların evlilik siteleri ile ilgili tutumları onların mesleklerine göre anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır) kabul edilmiştir.

	Evlilik Yapıldı Mı?	N	Ortalama	t Testi	Sig.
Evlilik Siteleri ile İlgili Tutum	Evet	269	3.22	1.501	.134
	Hayır	305	3.12		

Tablo 7: Evlilik Sitesi ile İlgili Tutum ve Daha Önce Evlilik Yapılıp Yapılmadığı Bağımsız Örneklem Testi Sonuçları

Katılımcıların evlilik sitelerine olan tutumları ile daha önce evlilik yapmaları arasındaki ilişkinin anlamlı bir biçimde farklılaşacağını öngören hipotezi sınamak amacıyla örneklem t testine başvurulmuştur. Tablo 7’de ayrıntıları yer alan analiz sonuçlarına göre, katılımcıların evlilik siteleri ile ilgili tutumları onların daha önce evlilik yapıp yapmadıklarına göre anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı görülmüştür. Buradan elde edilen bulgular doğrultusunda hipotez 2 (katılımcıların evlilik siteleri ile ilgili tutumları onların daha önce bir evlilik yapmış olma durumuna göre anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır) reddedilmiştir.

SONUÇ

Her medya aracı kendini yenilerken aynı zamanda toplumlara da etki ederek yeni oluşumlar yaratabilirler. İnternetin sınırları aşan yapısı, küresel boyuttaki tüketimi, insan ilişkilerinin başlama noktasını da sanal ortamlara taşımıştır. Sosyal kavramı sanal kavramı ile birlikte anılmaya başlanmış; sanal mekânlar, sanal flörtler, sanal sohbetler sık duyulan kavramlar arasında yer almaktadır. Teknolojinin kişilerarası ilişkilerde ve sosyalleşme olgusu üzerinde bu denli etki etmesi toplumsallaşma sürecinin de giderek sanal ortamlara taşınmaya başladığını göstermektedir.

Geleneksel değerlerin ön planda olduğu bir toplumda evlilik sitelerinin varlığı, teknoloji etkisiyle yaratılan dönüşümün bir parçası olarak ele alınmıştır. Buradan hareketle teknolojik yeniliklerin sosyal hayata olan yansımalarını göstermek amacıyla 1179 evlilik sitesi kullanıcıları ile alan araştırması yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kullanıcıları bu sitelere yönelten temel etmen mutluluk ve sadakat arayışı olmuştur.

İnternet iletişim kurmanın en kolay yolunu sunarken, bireyler de online flört için her kanalı denemektedir ve evlilik siteleri bu anlamda zaman kısıtı yaşayan modern insanın işini kolaylaştıran bir alternatif olarak değerlendirmek mümkündür. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların %53'ü daha önce hiç evlilik yapmamış kullanıcılardan oluşmaktadır ve bu da evlilik siteleri ilk başvurulmuş adres mi? sorusunu akla getirmektedir.

Dikkat çeken bir diğer unsur da katılımcıların bu siteler üzerindeki iletişimi gizemli ve heyecanlı bulmasıdır. Merak duygusunun tetiklendiği bu anda, toplum baskısından uzak bir ilişkiyi başlatmak ve sürdürmek bu süreçte bireyleri rahatlatmaktadır. İnternet ortamında rahat iletişim kurmak mümkündür, fakat buradaki samimiyet duygusu ve ne derece sağlıklı iletişim kurulabildiği belirsizdir.

Bu çalışma, internetin toplumsal hayata olan etkilerini evlilik siteleri üzerinden ele almış ve bu sitelere üye olan katılımcıların daha mutlu olacakları düşüncesiyle aracılı

iletişime başvurdukları belirlenmiştir. Sadakat arayışı tüm kullanıcılarda üst seviyede çıkmıştır. Bu durumda, bu siteye üye olan kullanıcılar, güvenilir ve sadık bir eş bulma düşüncesiyle hareket etmektedir. Bunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kullanıcıların temel motivasyon kaynağı mutlu olma düşüncesidir ve buna da var olan en kısa yoldan, en kısa sürede ulaşmak istemektedir. Bu amaçla aracılandırılmış iletişim ile evlilik sitelerine başvurmaktadır.

KAYNAKÇA

- Biçer, S. (2014). Akademisyenlerin Sosyal Ağlarda Bulunma Motivasyonları: Facebook Örneği. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*(40), 59-80.
- Bozkurt, V. (2003). Yıkıcı Gemenschaft"tan "Öteki"siz Postmodern Kabilelere: Sanal Cemaatler.ss: 7-8.
- Çakır, H., & Topçu, H. (2005). Bir İletişim Dili Olarak İnternet. *Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi*(19), 71-96.
- Denizci, Ö. M. (2009). Bilişim Toplumu Bağlamında İnternet Olgusu ve Sosyopsikolojik Etkileri. *Marmara İletişim Dergisi*(15), 47-63.
- Dilmen, N. E., & Ögüç, S. (2010). Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları. *Ağlarıİkinci Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı*, (s. 237-247). İstanbul.
- Gökçe, O. (2001). *İletişim Bilimine Giriş*. Ankara: Turhan Kitabevi.
- Gökçe, O. (2006). İletişim Bilimi İnsan İlişkileri Anatomisi. Ankara (1.Baskı). Siyasal Kitabevi. s. 8-127.
- Güçdemir, Y. (2010). *Sanal Ortamda İletişim Bir Halkla İlişkiler Perspektifi*. İstanbul: Derin Yayınları.
- Güzel, M. (2006). Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Küresel İletişim Dergisi*(1), 1-16.
- Kaya, A. (2011). *Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim*. Ankara: Pegem Akademi Belgeç Yayınevi.
- Kılıç, S. N. (2012). Toplumsal İlişkiler Alanı Olarak Sanal Alem Üzerine Schutzcu Bir Çözümleme. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(1), 139-150.

- Kırık, A. M. (2014). Aile Ve Çocuk İlişkisinde İnternetin Yeri: Nitel Bir Araştırma. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 337-347.
- Koçak, A., & Terkan, B. (2010). *Medya ve Yaşlılar: Yaşlıların Medya İzleme Davranışları ve Motivasyonları*. Konya: Çizgi Kitabevi.
- Özçetin, B. (2010). Kullanımlar ve Doyumlar'dan İzlerkitle Sosyolojisine: Türkiye'de İzlerkitle Çalışmaları. *İletişim Araştırmaları*, 11-38.
- Özdemir, N. G. (2006). Sanal Topluluklarda İzlenimi Yönetme. *Yüksek Lisans Tezi*. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı.
- Özgüven, İ. E. (2000). *Evlilik ve Aile Terapisi*. Ankara: Pdrem Yayınları.
- Tarcan, A. (2005). *İnternet ve Toplum*. Ankara: Anı Yayınları.
- Timisi, N. (2003). *Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi*. Ankara: Dost Kitabevi.
- Tozal, Y. E. (2013). Post-Modern Kabileleşme:'İtiraf Edilemeyen Cemaat'. *Ayraç Dergisi*(19).
- Yaylagül, L. (2013). *Kitle İletişim Kuramları*. Ankara: Dipnot Yayınları.
- Bora, B. (2013, Haziran 4). *İnternette Başlayan İlişkiler Daha Sağlam*. Kasım 28, 2014 tarihinde <http://www.hurriyet.com.tr/>: <http://www.hurriyet.com.tr/planet/23431836.asp> adresinden alındı.
- Candan, T. (2011). *Evlilik Siteleri Furyası Artarak Devam Ediyor*. Kasım 17, 2014 tarihinde <https://www.sosyalmedyahaber.com/>: <https://www.sosyalmedyahaber.com/evlilik-siteleri-furyasi-artarak-devam-ediyor/> adresinden alındı.
- Duygulu, S. (2011, Şubat 10). *Sanal İlişkiler Gerçek Evlilikler*. Eylül 5, 2014 tarihinde <https://www.serapduygulu.com.tr/>:<https://www.serapduygulu.com.tr/makaleler/sosyal-medya/sanal-iliskiler-gercek-evlilikler-1449186245.html> adresinden alındı

Mengi, Z. (2011). *İşten Vakit Bulamayan Çareyi Evlilik Sitelerinde Arıyor*. Aralık 12, 2013 tarihinde <http://www.zeynepmengi.com/>:
<http://www.zeynepmengi.com/2011/04/isten-vakit-bulamayan-careyi-evliliksitelerinde-> adresinden alındı

Bilimsel Evlilik Sitesi Nedir, Mutlu Bir Evliliği Öngörmek Bilimsel Olarak Mümkün. Ağustos 17, 2014 tarihinde www.ruhikizi.com/:
[http://www.ruhikizi.com/bilimsel-evlilik-sitesi-nedir-mutlu-bir-evliliği-ongormek bilimsel-](http://www.ruhikizi.com/bilimsel-evlilik-sitesi-nedir-mutlu-bir-evliliği-ongormek-bilimsel-) adresinden alındı.

EXTENDED ABSTRACT

Thanks to the Internet, communication can be carried out independently of place and time, its interaction feature, interactivity, responding to information search motivations have enabled it to be evaluated as a social interaction tool rather than Deciphering it as a message-producing tool. Thanks to the Internet, communication has also gained a global dimension (Timisi, 2003, p.123-124). Face-to-face communication can be realized independently of time and space in virtual environments after the transformation of the Internet into a mass media (Güçdemir, 2010, p.58).

Socialization, which occurs when an individual, who is a social being, is included in a group, is a process of meaning that an individual creates by accepting the norms of the society in which he is located (Gökçe, 2001, p.120). The way socialization, which is evaluated as a learning activity, has changed over time. In the form of new communication in which technology is involved, there is a transformation into an event that takes place without depending on any physical space. In the information age, this change at the social level has also had an impact on the phenomenon of socialization (Dilmen and Öğüt, 2010, p.238).

The internet, which eliminates borders, has created the change it has created in every field in cultural areas as well. With the globalization of culture, it has also built new forms of individual and social relations, new identities and cultural forms created by designing and new consumption channels in an ever-growing communication network. The changes in the feelings, thoughts, attitudes and behaviors of individuals have manifested themselves in many social areas, especially in family and friendship (Tarcan, 2005, p. 2-3). It can be said that the Internet is now, far beyond being a means of communication, it is being evaluated and functioning as a social space with its new formation and meanings (Güzel, 2006, p.3).

As a social being, a person has a number of social and psychological needs, and in this direction, he enters into expectations from the media or other sources to satisfy these needs. According to the uses and satisfactions approach, which focuses on the

Decisively and voluntarily searching, finding and using media content capacities (Yaylagül, 2013, p.71-73), individuals use communication tools to address their needs. In this approach, which seeks answers to the questions of how and for what purpose individuals use mass media (Özçetin, 2010, p.15), to understand the motivations that guide media behaviors, to define the consequences or functions of these behaviors (Biçer, 2014, p.59-60).

The change that people have experienced in the areas of social relationships has also been on their marriage preferences. While the marriage announcements given to the written press moved to television screens after the 2000s, this situation has evolved to a different technology with the Internet and marriage websites have emerged. The data obtained as a result of the application of various socio-economic and relationship tests on these sites, which decipher the establishment of communication between members, match each other through an algorithm (Bora, 2013). Many different professions and business of the country from West to east through the internet with the members met and married seen many entrepreneurs who want to assess this potential sites introduce decided to rebuild grown into a business and friendship (Duygulu, 2011). The existence of marriage websites is increasing day by day and the Sunday share of this sector is growing steadily (Mengi, 2011). The Internet, which affects the communication process, also affects human relations as a social entity, as well as the impact it has on social and cultural changes, has been evaluated through matrimonial sites and matrimonial site users.

While the Internet offers the easiest way to communicate, individuals are also trying every channel for online dating, and marriage sites can be considered as an alternative that facilitates the work of modern people who are experiencing time constraints in this sense. The universe of the research carried out www.pembepanjur.com the site is composed of members. Both because it is accessible and because the universe is not very large, it has been tried to reach the entire sample. The survey method applied over the web constitutes the data and information of the study. 1179 participants over the age of 18 from the users of the marriage website participated in the survey and completed the questionnaire. A field survey was conducted with the participation of 1179 marriage

site users. For users; concepts and degrees of importance that play a role in marriage, factors that are effective in online dating, participants' world views, reasons for turning to marriage sites, attitudes towards marriage sites and socio-demographic qualities of participants to reveal; a questionnaire was applied, which included questions about age, gender, profession and whether they had been married before. The fact that technology has such an impact on interpersonal relationships and the phenomenon of socialization shows that the process of socialization is also gradually beginning to move to virtual environments. According to the findings obtained, the main factor that led users to these sites was the search for happiness and loyalty.